

Working Between Desire and Suffering: a Psychoanalytically Inspired Clinical Approach to Well-being in the Context of Transitions

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053142>

Hind Naji

naji.hind@yahoo.fr

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco

Received: 31/10/2025

Jamal El Ouafa

elouafajamal@gmail.com

Accepted: 27/11/2025

Fatiha Belaid

fatiha_belaid01@hotmail.com

Published: 31/12/2025

Abstract

Work occupies a central place in the psychological and social construction of the individual. Simultaneously a space for sublimation, recognition, and integration into social bonds, it can also become a source of suffering when it confronts the individual with their limitations, organizational constraints, or a loss of meaning. This article proposes a psychoanalytically inspired clinical approach to well-being at work, analyzing the dialectic between desire and suffering in the context of professional transitions. The literature review draws on Freud, Lacan, and the clinical study of work (Dejours, Clot), demonstrating that work is a site of psychic conflict, marked by tensions between creativity and alienation. The analysis of two clinical cases illustrates these issues: a senior manager confronted with exhaustion and desubjectivation linked to the quest for recognition, and a technician suffering from the loss of their expertise in the face of automation. These situations show that suffering results from the unique interplay between psychological history and organizational constraints. Well-being at work thus depends on the ability to transform instinctual energy into symbolically recognized activity.

Keywords: workplace well-being, psychoanalysis of work, desire, suffering, transitions

Travailler Entre Désir et Souffrance : une Approche Clinique d'Inspiration Psychanalytique du Bien-être en Contexte de Transitions

Hind Naji

naji.hind@yahoo.fr

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Reçu: 23/10/2025

Jamal El Ouafa

elouafajamal@gmail.com

Accepté: 27/11/2025

Fatiha Belaid

fatiha_belaid01@hotmail.com

Publié: 31/12/2025

Résumé

Le travail occupe une place centrale dans la construction psychique et sociale du sujet. À la fois espace de sublimation, de reconnaissance et d'inscription dans le lien social, il peut aussi devenir source de souffrance lorsqu'il confronte l'individu à ses limites, aux contraintes organisationnelles ou à la perte de sens. Cet article propose une approche clinique d'inspiration psychanalytique du bien-être au travail, en analysant la dialectique entre désir et souffrance dans un contexte de transitions professionnelles. La revue de littérature s'appuie sur Freud, Lacan et la clinique du travail (Dejours, Clot), montrant que le travail est un lieu de conflictualité psychique, marqué par des tensions entre créativité et aliénation. L'analyse de deux cas cliniques illustre ces enjeux : une cadre supérieure confrontée à l'épuisement et à la désobjectivation liées à la quête de reconnaissance, et un technicien souffrant de la perte de son savoir-faire face à l'automatisation. Ces situations montrent que la souffrance résulte de l'articulation singulière entre histoire psychique et contraintes organisationnelles. Le bien-être au travail dépend ainsi de la capacité à transformer l'énergie pulsionnelle en activité symboliquement reconnue.

Mots-clés: bien-être au travail, psychanalyse du travail, désir, souffrance, transitions

Introduction

Le travail occupe une place centrale dans la vie psychique et sociale de l'individu. Il constitue à la fois une nécessité économique, un vecteur d'identité et un espace de reconnaissance symbolique. Mais il est également une source d'épreuves, de conflits et de souffrances. Comme le rappelle Dejours (2012), toute activité de travail engage le sujet dans une dynamique de confrontation avec la réalité, où se déploient des dimensions inconscientes aussi essentielles que celles de la vie amoureuse ou familiale. Le travail, loin d'être un simple espace de production, constitue une scène où se rejouent des conflits intrapsychiques, des rapports au désir de l'Autre et des processus de sublimation (Freud, 1915/2006). Dans cette perspective, il peut être envisagé comme un lieu à la fois d'accomplissement et de contrainte, où le sujet se confronte à ses idéaux, ses limites et ses frustrations. Lacan (2011) rappelle que le désir ne se réduit pas à un besoin ou à une demande ; il est fondamentalement lié au manque et à la reconnaissance dans le discours de l'Autre. En contexte organisationnel, ce désir est souvent en liens avec les objectifs imposés par des structures hiérarchiques et normatives, produisant des ambivalences entre épanouissement et aliénation.

Les travaux contemporains en clinique du travail mettent en évidence cette dialectique. Dejours (2012) insiste sur la valeur défensive et structurante du collectif de travail, qui permet de transformer la souffrance en créativité. Clot (2015) montre que lorsque le pouvoir d'agir est entravé, le travail peut devenir source de désobjectivation et de pathologies. Guinchard (2011), dans "*Psychanalyse du lien au travail*", souligne quant à lui que le lien au travail ne peut être compris sans une analyse de la conflictualité psychique et des investissements inconscients que le sujet y engage. Si le discours managérial contemporain tend à promouvoir la notion de "bien-être au travail", cette perspective masque souvent la dimension ambivalente du travail : il est un lieu où s'articulent simultanément le désir - force pulsionnelle qui pousse le sujet à créer, s'inscrire dans le lien social, se réaliser - et la souffrance, qui surgit lorsque ce désir rencontre des limites, des contraintes ou des blocages dans le processus d'élaboration. Le travail se situe donc au croisement de la vitalité psychique et de la violence symbolique.

Notre recherche s'inscrit dans cette tension et propose une approche clinique d'inspiration psychanalytique du rapport au travail, en contexte de transitions professionnelles et organisationnelles. Nous faisons l'hypothèse que le travail, loin d'être seulement un cadre fonctionnel, est un espace psychique où se rejouent les conflits intrapsychiques, interpersonnels et collectifs, et où se manifeste la dialectique entre désir et souffrance. L'apport principal de cet article est double :

- d'une part, il mobilise les concepts psychanalytiques (pulsion, sublimation, conflit, élaboration) pour enrichir la compréhension du bien-être au travail ;
- d'autre part, il illustre cette dynamique par l'analyse de deux cas cliniques, qui mettent en lumière différentes configurations du désir de travail et de ses entraves.

La contribution attendue est de montrer en quoi le travail peut être pensé comme une quête de symbolisation, où le sujet tente de transformer l'énergie pulsionnelle en activité socialement reconnue, mais aussi comme un lieu d'aliénation, lorsque cette transformation échoue ou se rigidifie.

La problématique peut dès lors être formulée ainsi : comment le travail se situe-t-il, pour le sujet, entre désir et souffrance, et comment l'approche psychanalytique permet-elle d'enrichir la compréhension du bien-être dans un contexte de transitions ?

L'article s'articule en trois temps : une revue de littérature psychanalytique sur le lien au travail, la présentation de quatre cas cliniques illustratifs, et une discussion qui met en évidence les apports et limites de cette approche, ainsi que les perspectives pour la recherche et la pratique clinique.

Positionnement de la psychanalyse dans l'étude du travail

Depuis Freud, la psychanalyse n'a cessé de mettre en évidence le lien intime entre les forces pulsionnelles qui traversent le sujet et ses modalités d'investissement dans le monde extérieur. Si l'amour et le travail apparaissent comme deux pôles organisateurs de l'existence psychique, ils se déclinent de manière différente selon les contextes culturels, sociaux et historiques. Or, le travail n'est pas uniquement une activité économique ou productive : il constitue un espace d'expression du désir, mais aussi un lieu de souffrance et de violence. La psychanalyse permet alors d'explorer ce paradoxe du travail : à la fois moteur de subjectivation et source d'aliénation (Guinchard 2011).

La recherche contemporaine, notamment en clinique du travail, insiste sur cette ambivalence constitutive : le travail est à la fois lieu de réalisation de soi, par le biais de la sublimation, et terrain de conflits intrapsychiques ou intersubjectifs pouvant engendrer une souffrance profonde. La littérature psychanalytique du travail tente ainsi de répondre à une question centrale : comment le désir s'articule-t-il avec la souffrance dans les contextes professionnels, notamment en période de transition où l'identité du sujet est mise à l'épreuve ?

Freud et la double exigence amour / travail

Freud (2018) , dans "*Malaise dans la culture*", identifie deux activités essentielles permettant à l'être humain de trouver un équilibre psychique et de s'inscrire dans la civilisation : l'amour et le travail. L'un comme l'autre procède de la même énergie pulsionnelle, issue du corps et transformée par les processus de sublimation. Le travail constitue donc un champ privilégié de dérivation des pulsions sexuelles et agressives, permettant leur socialisation et leur mise au service du collectif.

Mais cette sublimation n'est jamais totalement paisible. L'investissement pulsionnel du travail s'accompagne d'un renoncement : renoncement à la satisfaction immédiate, acceptation des limites imposées par le principe de réalité et par l'organisation sociale. Le travail est ainsi porteur d'une violence intrinsèque, puisque le sujet est contraint de réorganiser ses désirs selon des modalités acceptables pour la culture. De là naît la souffrance : souffrance de devoir céder sur le plaisir, de supporter les contraintes hiérarchiques, ou encore de se confronter aux idéaux de performance qui exacerbent les conflits intrapsychiques.

Le désir comme énergie de travail (pulsion, sublimation, conflictualité)

Le travail n'est pas simplement l'expression d'une "envie" ou d'une "motivation" superficielle ; il relève d'une dynamique pulsionnelle plus profonde. Comme le souligne Guinchard (2011), le désir de travail est une orientation, une forme prise par la pulsion, et peut s'exprimer aussi bien dans l'engagement que dans la paresse, l'ennui ou la résistance. Ce paradoxe montre que le désir de travail est omniprésent, même lorsqu'il se manifeste par le refus ou le retrait.

La sublimation joue ici un rôle essentiel : elle permet de transformer l'énergie pulsionnelle brute en productions socialement valorisées. Cependant, ce processus n'est pas exempt de conflictualité. La tension entre le principe de plaisir et le principe de réalité génère un espace de souffrance, que ce soit sous forme de frustration, d'angoisse ou de sentiment d'aliénation.

Ainsi, le désir de travail, loin d'être une simple dynamique positive, est traversé de violence et de souffrance. Il est ce qui "travaille" le sujet, ce qui l'oblige à composer avec ses conflits intrapsychiques et avec les contraintes sociales, et ce qui, en même temps, lui permet de se construire une identité professionnelle (Guinchard, 2011).

Souffrance au travail : entre violence et aliénation

Le travail comporte intrinsèquement une dimension de violence. Guincharde (2011) insiste sur la "haine de son propre désir" qui traverse parfois l'expérience professionnelle : violence silencieuse d'avoir à se lever chaque matin, violence manifeste des relations hiérarchiques abusives, ou encore violence symbolique d'un management paradoxal qui exige un investissement total avant de marginaliser ceux qui ne répondent pas aux standards. Cette violence est indissociable de la souffrance, car elle agit sur le désir du sujet, contraint de se plier aux exigences du collectif au prix de renoncements répétés.

Dejours (2000) propose une conceptualisation clinique de la souffrance au travail : elle survient lorsque l'écart entre le travail prescrit et le travail réel devient insurmontable, ou lorsque la subjectivité du travailleur n'est pas reconnue. La souffrance n'est pas simplement une réaction individuelle ; elle résulte d'une organisation sociale qui aliène le sujet en le privant de son pouvoir d'agir et de sa créativité. Elle peut alors se transformer en pathologie (burnout, dépression, somatisations), ou au contraire être métabolisée par des défenses collectives (déli, humour, solidarité).

Ainsi, la souffrance au travail s'articule avec la violence inhérente aux processus de transformation : transformer la matière, transformer les organisations, transformer soi-même. Mais cette transformation peut être vécue soit comme une élaboration, soit comme une contrainte aliénante.

Apports contemporains : psychanalyse clinique du travail

La psychanalyse contemporaine a permis de mieux comprendre la dialectique désir/souffrance dans le champ professionnel.

- Christophe Dejours (2012): sa "psychodynamique du travail" met en lumière les défenses individuelles et collectives que les travailleurs élaborent pour faire face à la souffrance. Le travail devient alors un espace où la reconnaissance de l'effort et de l'intelligence subjective permet de transformer la souffrance en plaisir, en accomplissement. À l'inverse, l'absence de reconnaissance ou la domination managériale transforme le désir en douleur psychique.

- Gilles Arnaud (2018): il explore la psychanalyse des organisations, en montrant que les structures institutionnelles véhiculent des fantasmes collectifs qui influencent le désir et la souffrance des individus. Le travail ne se comprend donc pas seulement à partir de l'individu, mais aussi à travers les imaginaires organisationnels.

- Roland Guincharde (2011): il insiste sur la force pulsionnelle du désir de travail et sur son ambivalence. Le travail est à la fois moteur de créativité et lieu de souffrance, car il confronte le sujet à la violence de ses propres désirs et à la violence sociale de l'organisation.

Ces apports enrichissent la perspective freudienne en situant le travail comme un lieu de médiation entre l'intrapsychique et le social, entre la quête de sublimation et l'expérience de l'aliénation.

Lien avec transitions professionnelles et identité

Les transitions professionnelles (chômage, reconversion, mobilité forcée) accentuent le lien entre désir et souffrance. Dans ces moments de passage, l'identité professionnelle est fragilisée, car elle repose sur des repères symboliques qui vacillent. Le sujet est confronté à une double épreuve : la perte de reconnaissance sociale et la nécessité de réinvestir son désir de travail ailleurs.

La psychanalyse montre que ces transitions réactivent des conflits archaïques : angoisse d'abandon (Bowlby, 1969), sentiment de vide (Winnicott, 1965), agressivité contre soi-même (Klein, 1935). Pourtant, elles peuvent aussi ouvrir un espace de créativité : le sujet peut réélaborer ses désirs, transformer la souffrance en moteur de changement, voire trouver de nouvelles formes de sublimation.

Ainsi, travailler en contexte de transition signifie composer avec la souffrance de la perte et le désir de renouveau. Le clinicien a ici un rôle essentiel : aider le sujet à symboliser ses expériences, à reconnaître ses conflits et à réinventer un rapport au travail qui ne soit pas uniquement aliénant.

Limites et perspectives de la recherche psychanalytique

La littérature psychanalytique sur le travail ouvre des pistes riches, mais comporte aussi des limites. Les concepts (pulsion, sublimation, conflit) nécessitent d'être articulés avec les approches sociologiques et psychologiques contemporaines pour éviter l'écueil d'une lecture trop abstraite. La distinction entre souffrance psychique et souffrance sociale reste parfois floue, et mérite un approfondissement clinique.

Les perspectives de recherche s'orientent vers:

- L'étude du rôle de la reconnaissance dans la transformation de la souffrance en accomplissement (Dejours, 2012);
- L'analyse des imaginaires organisationnels et de leur impact sur les désirs professionnels (Arnaud, 2018);
- La prise en compte des transitions et de la précarité comme révélateurs des tensions entre désir et souffrance ;
- L'exploration clinique des défenses et mécanismes d'élaboration face aux nouvelles formes d'organisation du travail (flexibilité, télétravail, management paradoxal).

Méthodologie

Cette recherche adopte une démarche qualitative, centrée sur l'étude approfondie de deux cas cliniques recueillis dans un contexte professionnel. L'approche clinique d'inspiration psychanalytique permet de saisir les mouvements inconscients, les conflits psychiques et les ambivalences qui traversent le rapport au travail.

Les données ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs, laissant au sujet la liberté de déployer son récit tout en orientant la parole sur son expérience du travail, ses difficultés, ses ressources, et le sens qu'il attribue à son vécu. L'analyse a mobilisé les concepts fondamentaux de la psychanalyse (désir, souffrance, rapport à l'Autre, sublimation) ainsi que les apports de la clinique du travail (Dejours, 2012; Clot, 2015; Guinchard, 2011).

Les cas présentés ne prétendent pas à une généralisation statistique, mais visent à éclairer, par l'exploration en profondeur de deux parcours singuliers, les mécanismes psychiques qui sous-tendent le rapport entre désir et souffrance en contexte organisationnel.

Résultats

Cas 1 : Cadre supérieure

Madame A., 42 ans, cadre dans une entreprise multinationale, décrit un profond épuisement lié aux réorganisations successives. Elle présente une trajectoire professionnelle marquée par une forte implication et un investissement pulsionnel intense dans le travail.

Elle décrit son activité comme une source à la fois de gratification narcissique et de tension psychique permanente. Son désir de réussite et de reconnaissance, qu'elle associe à son identité sociale, se double d'une crainte constante de défaillir. Cette ambivalence traduit un conflit intrapsychique majeur entre l'élan créatif et la souffrance liée aux exigences de performance. Elle rapporte un sentiment d'aliénation : "Je ne sais plus si je travaille pour mes idéaux ou seulement pour répondre aux injonctions". Malgré des dispositifs de bien-être mis en place par l'entreprise, elle exprime un malaise diffus, marqué par une perte de sens et un désengagement progressif.

Son récit met en évidence un investissement initial fort dans l'idéal du travail bien fait, associé à une quête de reconnaissance. Elle évoque son désir de "briller" dans un milieu compétitif, où la créativité est valorisée. Elle se décrit comme perfectionniste, cherchant constamment à dépasser les attentes de ses supérieurs. Peu à peu, la restructuration de l'agence et l'arrivée de nouvelles méthodes de gestion (reportings quotidiens, indicateurs de performance individualisés) ont modifié son rapport au travail. Elle déclare : "Je ne crée plus, je produis des chiffres". Ce discours traduit un déplacement du désir de Mme A. : d'un investissement sublimatoire dans la créativité à une aliénation dans la répétition de tâches normées.

Le discours fait apparaître une soumission au désir de l'Autre organisationnel : "On nous demande toujours plus, mais ce n'est jamais assez". Ce vécu illustre l'assujettissement du sujet au désir d'un Autre qui ne se satisfait jamais, générant une souffrance narcissique et un sentiment d'insuffisance.

Cependant, cette souffrance coexiste avec un désir de s'accomplir à travers le travail, qui reste pour elle un lieu d'identité et de valorisation symbolique.

Madame A. exprime des symptômes somatiques (insomnies, migraines, douleurs digestives), mais aussi un vécu de culpabilité : "Je devrais être contente, j'ai un bon salaire, une reconnaissance extérieure, mais à l'intérieur, je suis vide". Cette dissociation illustre la difficulté à articuler le désir propre avec le désir de l'Autre organisationnel, qui impose une norme de performance déconnectée de l'accomplissement subjectif.

Dans son environnement professionnel, Mme A. se situe dans une rivalité manifeste avec une collègue occupant une position similaire. Cette rivalité prend la forme d'un conflit de reconnaissance : Mme A. cherche à être perçue comme la meilleure, ce qui la pousse à redoubler d'efforts et à accepter des charges de travail excessives. Toutefois, ce même mouvement l'expose à une fatigue psychique intense et à une souffrance liée au sentiment de ne jamais en faire assez. Le désir de briller, moteur de son engagement, se retourne ainsi contre elle et devient source de souffrance.

Cas 2: Technicien

Monsieur B., 35 ans, technicien de maintenance, travaille depuis vingt ans dans une usine de montage automobile. Fils d'ouvrier, il a grandi dans un univers où le travail manuel était perçu comme une valeur fondamentale et une preuve de dignité. Dès l'adolescence, il a associé son identité à la maîtrise d'un savoir-faire concret et transmissible, qui le distinguait et le valorisait dans son environnement social et familial.

Le travail a toujours représenté pour lui une source de désir et de reconnaissance narcissique : "Mon travail, c'est ma fierté", affirme-t-il. L'usine a longtemps été vécue comme un espace de sublimation, lui permettant de canaliser son énergie pulsionnelle vers un objet socialement reconnu : la construction de pièces automobiles. Le collectif ouvrier jouait pour lui le rôle d'une enveloppe psychique protectrice, renforçant son sentiment d'appartenance et de valeur.

Cependant, l'évolution technologique de ces dernières années - notamment l'automatisation des procédés et la robotisation des chaînes - a profondément bouleversé cet équilibre. Ce qui donnait sens à son activité, le geste technique, s'efface désormais derrière des machines "qui font mieux et plus vite". Monsieur B. se vit alors comme progressivement dépossédé de son savoir-faire et réduit à une fonction de surveillance, vécue comme passive et sans trace personnelle : "Avant, je voyais le produit fini, j'avais l'impression d'y mettre ma marque. Aujourd'hui, je pourrais être remplacé par n'importe qui".

Monsieur B. exprime une difficulté à élaborer la transition technologique, vécue comme une castration symbolique : son savoir-faire est dévalorisé, et il se vit comme "inutile". Toutefois, il conserve un attachement au collectif, qu'il décrit comme un espace de soutien : "Entre collègues, on se comprend, on partage les mêmes galères". Ce lien apparaît comme une ressource essentielle dans la transformation de la souffrance.

Analyses

Dans le cas de Madame A., la souffrance au travail prend racine dans un conflit entre ses idéaux professionnels et les logiques organisationnelles standardisées. La désubjectivation décrite renvoie à un effacement progressif du désir au profit du surmoi organisationnel (Vidaillet et al., 2018). L'absence d'espaces symboliques de parole renforce la perte de sens et accentue le mal-être.

D'un point de vue psychodynamique, le désir de Madame A. n'est pas le sien, mais celui de l'Autre. Le travail devient le lieu d'une aliénation au discours institutionnel, où le sujet ne peut se réaliser qu'en répondant à des normes extérieures. La souffrance s'exprime alors dans le corps (fatigue, douleurs) comme symptôme d'un conflit psychique (Clot, 2015).

Ainsi, le cas de Madame A. illustre la manière dont le travail, loin d'être seulement un espace d'accomplissement, peut devenir un lieu de désubjectivation, où la quête de reconnaissance se retourne en souffrance.

Le profil de Mme A. peut se résumer par :

- **Conflit intrapsychique central** : opposition entre désir de se réaliser par le travail et souffrance générée par la compétition et la quête de reconnaissance ;
- **Mécanismes défensifs rigides** : recours à l'hypercontrôle et à la rationalisation pour contenir l'angoisse, mais au prix d'un épuisement psychique ;
- **Rivalité transférentielle** : répétition, dans le contexte professionnel, de conflits d'amour/haine et de reconnaissance, probablement hérités de la relation fraternelle ou parentale ;
- **Souffrance liée à l'aliénation sociale** : sentiment que son désir est pris dans les contraintes organisationnelles, limitant son appropriation subjective du travail.

Mme A. incarne la figure du sujet pour qui le travail représente à la fois un espace de sublimation et un terrain de souffrance. Son désir de briller et d'être reconnue, moteur de son investissement, entre en conflit avec la rivalité et la logique compétitive qui l'épuisent et la fragilisent. Ce cas illustre que le bien-être au travail ne peut être appréhendé sans considérer la conflictualité inconsciente et la part de souffrance intrinsèque à l'expérience du travail.

Dans le cas de Monsieur B., la menace de l'automatisation agit comme un traumatisme symbolique, mettant en péril son inscription subjective dans le travail. La fierté professionnelle et la crainte de ne plus avoir de valeur coexistent dans une tension permanente, générant une conflictualité psychique qui s'exprime par le corps (somatisations). Cette ambivalence illustre le rôle central du travail comme lieu d'élaboration identitaire (Guinchard, 2011)

L'expérience de déshumanisation ("je pourrais être remplacé") renvoie à une problématique du désir de l'Autre : l'organisation ne reconnaît pas la singularité du sujet, mais le traite comme un objet interchangeable. Ici, le désir de reconnaissance symbolique reste insatisfait, générant une souffrance psychique proche du sentiment d'inutilité sociale.

Monsieur B. est pris dans un conflit entre le principe de plaisir (désir de créer, d'innover) et le principe de réalité (exigences de productivité, contrôle économique) (Freud, 2013). La frustration répétée engendre un déplacement de la souffrance dans le registre somatique (insomnie, irritabilité), témoignant d'un excès pulsionnel non symbolisé.

En d'autres termes, Monsieur B. montre comment le travail contemporain, soumis aux logiques de performance et de rentabilité, peut briser l'élan désirant et transformer une activité passionnante en source de malaise psychique.

L'analyse des deux cas met en évidence un conflit central entre désir de reconnaissance et souffrance liée au manque de valorisation symbolique.

Cette expérience entraîne une souffrance psychique intense. Elle se manifeste à plusieurs niveaux :

- **Au plan intrapsychique**, une blessure narcissique majeure apparaît. Le sujet est confronté à la perte de ce qui constituait le cœur de son identité : l'utilité de son savoir et la reconnaissance de son

geste. Cette dépossession réactive un conflit archaïque lié à l'angoisse de n'être "rien pour l'Autre", de ne plus exister dans le regard collectif.

- **Au plan corporel**, l'impossible symbolisation de cette perte s'exprime par des somatisations : insomnies, douleurs articulaires, fatigue chronique. Le corps prend en charge ce que la psyché peine à élaborer.

- **Au plan relationnel**, Monsieur B. oscille entre une loyauté envers son entreprise - vécue comme un objet d'attachement - et une rancune silencieuse, parfois teintée de révolte contre cette modernisation qu'il ressent comme une trahison.

Ce conflit illustre la dialectique du désir et de la souffrance au travail. Le désir, d'abord porté par la sublimation du geste technique et la fierté du collectif, se heurte aujourd'hui à la souffrance de l'obsolescence et au sentiment d'aliénation. Le travail n'est plus un espace de transformation symbolique mais un lieu de violence silencieuse : violence de la dépossession, violence de l'oubli, violence de la standardisation qui efface la singularité.

Chez Madame A., l'aliénation apparaît dans la dépendance au jugement hiérarchique : le travail est vécu comme une quête sans fin de validation, générant un sentiment d'inutilité. Cette expérience renvoie à une faille narcissique (Freud, 2012) où l'idéal du moi surinvesti se heurte au manque de reconnaissance. La souffrance se traduit par des symptômes somatiques (fatigue, douleurs) qui expriment une conflictualité psychique (Clot, 2015).

Chez Monsieur B., la tension se situe entre le désir de création et la réduction instrumentale de son travail. Son discours illustre une aliénation subjective où le sujet se vit comme objet interchangeable. Cette déshumanisation fait écho aux analyses de Guinchard (2011) sur la dissolution du lien au travail dans les logiques de performance. Les symptômes (insomnie, irritabilité) traduisent l'impossible médiation entre le principe de plaisir et le principe de réalité (Freud, 2013).

Dans une perspective psychanalytique, on peut lire chez Monsieur B. :

- Un conflit intrapsychique entre l'idéal du Moi ("être reconnu comme un ouvrier compétent et utile") et la réalité sociale ("être remplaçable par une machine").

- Une difficulté d'élaboration, marquée par le passage du désir de laisser une trace à la souffrance d'une activité vécue comme vide et aliénante.

- Une menace de désinvestissement global : ce qui ne peut plus être sublimé dans le travail risque de se transformer en symptômes, en plaintes corporelles, ou en retrait psychique.

Ce cas illustre parfaitement la problématique de l'article : le travail comme espace où se rejoue la tension fondamentale entre désir et souffrance. L'automatisation, en privant le sujet de sa possibilité de sublimer et de transformer ses pulsions dans le geste technique, réactive une souffrance archaïque et met en péril l'équilibre narcissique. Monsieur B. nous montre ainsi que les transitions professionnelles, loin d'être seulement économiques ou organisationnelles, touchent au cœur du psychisme, à la construction même de l'identité et du lien social.

Dans les deux cas, le travail devient le lieu d'une désubjectivation : au lieu de soutenir l'identité et le désir, il produit du mal-être, révélant les limites de la reconnaissance institutionnelle dans un contexte de transition organisationnelle.

Discussion

L'analyse croisée de deux situations cliniques met en évidence la complexité du lien entre désir et souffrance au travail dans un contexte de transition organisationnelle et sociale. Si chaque sujet exprime une singularité dans son rapport au travail, un fil rouge apparaît : le travail n'est pas seulement une activité fonctionnelle ou économique, mais bien un espace psychique où s'affrontent pulsion, idéal et contraintes de réalité.

Le travail comme lieu de conflictualité psychique

Chez Madame A., l'ambition de se distinguer et de "briller" confronte le Moi à l'angoisse d'échec et à la rivalité avec l'Autre, soulignant le rôle du travail comme scène de conflit intrapsychique. Monsieur B., quant à lui, illustre la violence silencieuse de la perte de sens et de reconnaissance dans le contexte de l'automatisation : la souffrance naît ici de l'écart entre l'idéal du Moi (transmettre un savoir-faire) et une réalité sociale qui le nie.

Ces expériences cliniques confirment que le travail est à la fois lieu de sublimation et d'aliénation, selon la capacité du sujet à transformer l'énergie pulsionnelle en action symboliquement reconnue. Lorsque cette transformation échoue ou se bloque, la souffrance surgit, prenant la forme de conflits, de somatisations ou de retraits.

Désir, souffrance et violence symbolique

Le matériau recueilli illustre également l'ambivalence inhérente au désir de travail. Celui-ci n'est jamais synonyme de simple motivation : il est une configuration pulsionnelle, orientée par l'histoire singulière du sujet et par son rapport à l'Autre. Or, cette configuration se heurte à des formes multiples de souffrance :

- Souffrance liée à la perte de sens (M. B.) ;
- Souffrance liée à la rivalité et à l'angoisse d'échec (Mme A.).

Dans chacun de ces cas, la violence symbolique du travail apparaît, non seulement comme contrainte sociale ou économique, mais comme épreuve psychique : violence de la rivalité, violence de l'obsolescence, violence de l'exigence de performance, violence du vide. Le travail, en tant qu'espace collectif normatif, impose au sujet un cadre qui peut soutenir le désir, mais qui peut aussi l'écraser et générer des vécus de dépossession.

Conflit intrapsychique et processus d'élaboration

Du point de vue psychanalytique, la discussion permet de distinguer plusieurs niveaux de conflictualité :

- **Conflit intrapsychique** : entre pulsion et interdit, entre idéal du Moi et réalité (Mme A., M. B.) ;
- **Conflit interpersonnel et sociocognitif** : rivalité avec les pairs, contraintes familiales, rapports hiérarchiques (Mme A.) ;
- **Conflit avec le collectif** : vécu d'aliénation, perte de reconnaissance, effacement de la singularité (M. B.).

Ces conflits appellent des processus d'élaboration. Lorsque le travail permet une symbolisation et une sublimation, il devient lieu de transformation (créativité, reconnaissance, transmission). Lorsque ce processus échoue, le travail devient lieu de souffrance, d'inhibition ou de symptômes.

Contribution et perspectives

Cette étude apporte une contribution à la compréhension du bien-être au travail, en soulignant que celui-ci ne peut être réduit à des indicateurs de motivation ou de satisfaction, mais doit être interrogé à travers la dynamique du désir. Elle montre que la souffrance n'est pas un simple dysfonctionnement, mais une manifestation de la conflictualité inhérente au lien entre sujet et travail.

Les limites de ce travail tiennent au caractère exploratoire et qualitatif de l'approche : les deux cas ne permettent pas de généraliser, mais ouvrent des pistes cliniques et théoriques. Les perspectives de recherche pourraient s'orienter vers :

- Une investigation plus large des contextes de transition (digitalisation, précarisation, mutations organisationnelles) ;
- L'articulation entre approche psychanalytique et approches psychosociales du travail,
- La question du rôle du collectif comme soutien ou comme menace pour l'élaboration psychique.

Ces deux cas illustrent la dialectique du désir et de la souffrance dans des contextes de transitions. Le bien-être ne peut être réduit à des dispositifs techniques ou à des indicateurs objectifs. Il suppose une reconnaissance des conflits psychiques et des ambivalences qui traversent les sujets au travail. La psychanalyse du travail invite à repenser le bien-être comme un processus d'élaboration, où la souffrance peut devenir ressource si elle est reconnue et mise en sens (Guinchard, 2011).

Ces cas mettent en évidence que le bien-être au travail ne peut être réduit à une satisfaction objective des conditions matérielles (salaire, avantages, statut), mais dépend de la possibilité pour le sujet d'inscrire son désir dans le lien social et symbolique que constitue l'organisation.

La psychanalyse rappelle que le désir est toujours lié au manque et à l'Autre (Lacan, 1966). Lorsque le travail permet de symboliser ce manque par la sublimation, la créativité, la reconnaissance, il devient source d'accomplissement. À l'inverse, lorsque le désir est capturé par les exigences de performance ou effacé par la dévalorisation, la souffrance surgit.

Les transitions contemporaines (numérisation, flexibilisation, automatisation) accentuent ces tensions, en modifiant les repères symboliques et en fragilisant les identifications professionnelles. Dans ce contexte, la clinique du travail (Dejours, 2009; Clot, 2015) et la psychanalyse du lien au travail (Guinchard 2011) offrent des cadres pertinents pour analyser les modalités subjectives de l'affrontement aux mutations organisationnelles.

Conclusion

L'analyse menée dans cet article montre que le rapport au travail ne peut être réduit à des catégories instrumentales telles que la motivation, la performance ou la satisfaction. Le travail est d'abord un espace psychique, lieu de mise en tension entre désir et souffrance, où s'expriment les conflits intrapsychiques, interpersonnels et collectifs.

Sur le plan théorique, notre contribution met en évidence trois axes principaux :

- **Le travail comme scène de désir** : il mobilise l'énergie pulsionnelle et engage le sujet dans un mouvement de création, de reconnaissance et de sublimation. Le désir de travail n'est pas une simple "envie" mais une orientation structurante du sujet vers le social et le collectif;

- **Le travail comme espace de souffrance** : cette dimension n'est pas accidentelle mais consubstantielle au processus de transformation qu'implique le travail. La souffrance apparaît lorsqu'il y a blocage ou excès de contraintes dans le processus d'élaboration (rivalité insupportable, obsolescence, absence de contenance, perte de sens);

- **Le travail comme lieu de violence symbolique** : il impose au sujet des normes collectives qui peuvent soutenir le désir mais aussi l'aliéner. Cette violence est à la fois inhérente à la vie psychique (croître, se transformer, renoncer) et amplifiée par les mutations organisationnelles contemporaines.

Sur le plan clinique, les quatre cas étudiés permettent de dégager plusieurs enseignements :

- La souffrance au travail n'est pas réductible à un simple facteur externe (management, organisation) mais résulte de la rencontre singulière entre l'histoire psychique du sujet et le contexte collectif ;

- Le désir de travail se manifeste de manière plurielle (ambition, fidélité, quête de reconnaissance, recherche de contenance) et se réorganise constamment au fil des transitions ;

- Le bien-être au travail, loin d'être un état stable, doit être pensé comme un processus dynamique d'élaboration, où le sujet tente de transformer l'énergie pulsionnelle en activité symboliquement reconnue.

Au-delà des situations cliniques particulières, cette étude contribue à enrichir la compréhension du bien-être en contexte de transitions. Elle invite à repenser les dispositifs de prévention et d'accompagnement, non pas seulement en termes de gestion des risques psychosociaux, mais à partir d'une prise en compte de la dimension inconsciente du rapport au travail.

Enfin, les limites de ce travail - nombre restreint de cas, approche qualitative exploratoire - ouvrent des perspectives pour des recherches futures :

- Approfondir l'articulation entre approche psychanalytique et approches psychosociales du travail ;

- Elargir l'étude aux effets des transitions numériques et organisationnelles sur le désir de travail ;

- Explorer le rôle du collectif comme ressource de symbolisation ou, au contraire, comme facteur d'aliénation.

En définitive, penser le travail entre désir et souffrance revient à reconnaître qu'il n'est jamais neutre : il façonne l'identité du sujet, tout en le confrontant à ses limites. C'est à cette condition que le travail peut redevenir un espace de transformation, à la fois psychique et sociale, et non un lieu d'épuisement ou de dépossession.

La psychanalyse, en mettant en lumière la conflictualité psychique et la dimension symbolique du travail, offre des clés précieuses pour penser les transitions actuelles. Elle rappelle que le travail n'est jamais neutre : il engage l'être du sujet dans son rapport à l'Autre, au désir et à la souffrance.

Références

- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss*, Vol. 1: Attachment. London: Hogarth Press.
- Clot, Y. (2015). *Le travail à coeur: Pour en finir avec les risques psychosociaux*. La Découverte.
- Dejours, C., Durand J.P., & Isabelle Baszanger. (2000). Souffrance en France. La banalisation de l'injustice sociale. *Sociologie du travail* 42(2):313-40. doi:10.4000/sdt.36832.
- Dejours, C., & Gernet I. (2012). *Psychopathologie du travail*. Elsevier Masson.
- Freud, S. (2012). *Pour introduire le narcissisme*. Payot.
- Freud, S. (2013). *Au-delà du principe de plaisir*. Payot.
- Freud, S. (2018). *Malaise dans la culture: Un essai de métaphysique sur le devenir des civilisations*. BoD - Books on Demand.
- Guinchard, R. (2011). *Psychanalyse du lien au travail: Le désir au travail*. Elsevier Masson.
- Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. *The International Journal of Psychoanalysis*, 16, 145–174.
- Lacan, J. (2011). Le désir et son interprétation: Compte rendu de J.-B. Pontalis, agréé par le Dr Lacan. *Bulletin de psychologie* 516(6):541-57. doi:10.3917/bupsy.516.0541.
- Vidaillet, B., Arnaud G. & Fugier P. (2018). *Psychanalyse des organisations: Théories, cliniques, interventions*. Eres.
- Winnicott, D. W. (1965). *The maturational processes and the facilitating environment: Studies in the theory of emotional development*. International Universities Press.